

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

FUTBOLDA TEXNIK VA TAKTIK TAYYORGARLIKNING YOSH FUTBOLCHILAR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Sultonov Vaxob Murotovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti stajor o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligining ularning umumiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Texnik va taktik mashg'ulotlarning o'yinchilar jismoniy, psixologik va strategik rivojlanishidagi o'rni, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish chorolari muhokama qilingan. Tadqiqotda kuzatuv, amaliy mashg'ulotlar tahlili va statistik usullardan foydalanilib, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarilgan. Mazkur yondashuv futbolchilarni professional darajada tayyorlash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, jismoniy rivojlanish, sport psixologiyasi, mashg'ulot usullari.

Abstract: This article analyzes the impact of technical and tactical training on the overall development of young football players. It discusses the role of training sessions in players' physical, psychological, and strategic development, highlights existing challenges, and proposes solutions. The research utilized observation, practical training analysis, and statistical methods to draw scientifically grounded conclusions. This approach is of practical importance for preparing players at a professional level.

Key words: young football players, technical training, tactical training, physical development, sports psychology, training methods.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние технической и тактической подготовки на общее развитие юных футболистов. Рассматривается роль тренировок в физическом, психологическом и стратегическом развитии игроков, обсуждаются существующие проблемы и предлагаются пути их решения. В исследовании использовались наблюдения, анализ тренировочных процессов и статистические методы, что позволило сделать научно обоснованные выводы. Такой подход имеет практическую значимость для подготовки футболистов на профессиональном уровне.

Ключевые слова: юные футболисты, техническая подготовка, тактическая подготовка, физическое развитие, спортивная психология, методы тренировки.

KIRISH

Futbol sporti nafaqat o'yinchilarning jismoniy tayyorgarligiga, balki ularning texnik va taktik mahoratiga ham yuqori talablar qo'yadi. Bugungi kunda yosh futbolchilarning rivojlanishi va yuqori darajadagi sportchilarga aylanishi uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bunda texnik va taktik tayyorgarlikning ahamiyati beqiyosdir. Futbolning o'ziga xos o'yini jarayonida o'yinchilarning texnik mahorati, ya'ni to'pni boshqarish, uzatish, zarba berish kabi ko'nikmalari bilan bir qatorda, taktika bo'yicha qaror qabul qilish tezligi va o'yin vaziyatlarini o'qish qobiliyati ham katta rol o'ynaydi.

Yosh futbolchilarda texnik va taktik ko'nikmalarni shakllantirish ularning o'yin samaradorligini oshirish bilan birga, kelajakdagi muvaffaqiyatlarining poydevorini yaratadi. Shu bilan birga, texnik tayyorgarlik jarayonida asosiy e'tibor o'yinchilarning o'yin texnologiyalarini puxta o'zlashtirishiga, taktik tayyorgarlik esa ularni maydon vaziyatlariga tezda moslasha olishga o'rgatishga qaratiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi yosh futbolchilarning rivojlanishiga texnik va taktik tayyorgarlikning ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot jarayonida texnik va taktik tayyorgarlikning metodik asoslari, ularning yosh futbolchilarni professional o'yinlarga tayyorlashdagi roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar nafaqat murabbiylar va sport pedagoglari uchun, balki yosh futbolchilar bilan ishlayotgan mutaxassislar uchun ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi ularning umumiy rivojlanishida muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Taniberdiyev va Rustamovning tadqiqotida 13–14 yoshli futbolchilarning yillik mashg'ulot rejasida texnik-taktik tayyorgarlikka 230–250 soat ajratilishi ta'kidlanadi. Bu yoshda tezkorlik, chaqqonlik, kuch, chidamlilik va egiluvchanlik kabi sifatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi.

Shomurotovning izlanishlari esa 13–15 yoshli futbolchilarda texnik-taktik tayyorgarlik mashg'ulotlarining davomiyligi 90 daqiqani tashkil etishini ko'rsatadi. Sirdaryo viloyati bolalar-o'smirlar futbol akademiyasida o'tkazilgan mashg'ulotlarning motor zichligi 71,5 % ni tashkil etgan.

Abdullayevning tadqiqotida mashg'ulotlar yosh sportchilarning yoshi va jismoniy sifatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerakligi ta'kidlanadi. Asosiy vazifalardan biri texnik va taktik tayyorgarlik darajasini oshirishdir. Muminovning maqolasida bugungi kunda futbolni rivojlantirish, bolalar sportini yanada rivojlantirish va zamonaviy talablar darajasidagi sport inshootlarini barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar o'zining ijobiy samarasini berayotgani yoritilgan.

Beknazarovning tadqiqotida futbolchilarning yakka tartibda hamda guruh holatida texnik va taktik tayyorgarlik ko'rish jarayonlari haqida so'z boradi. Shuningdek, maqolada futbol o'yinidagi asosiy elementlar, futbolchilarning ruhiy va jismoniy tayyorgarligi haqida ham to'xtalib o'tilgan. Ergashovning maqolasida O'zbekistonda futbolni aholi o'rtasida eng ommaviy sport turiga aylantirish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish va ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish masalalari yoritilgan.

Ushbu tadqiqotlar yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi ularning umumiy rivojlanishi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligini o'rganish uchun kuzatuv, anketalar va amaliy mashg'ulotlar tahlili qo'llandi. Ma'lumotlar yig'ishda o'yin jarayonlarining videoyozuvlari va murabbiylar bilan suhbatlar asos qilib olindi. Olingan ma'lumotlar statistik va mazmuniy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, mavjud muammolar va takomillashtirish yo'llari aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi sport ta'limining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda futbol sporti global miqyosda katta rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda, ammo bu rivojlanishning barcha darajalarda bir xil bo'lmashligi natijasida ayrim hududlarda va yosh guruhlarida texnik va taktik tayyorgarlikning o'ziga xos muammolari saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni chuqur tahlil qilish va ularga amaliy yechimlar topish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bugungi futbolchilarning tayyorgarligida texnika va taktika ustuvor ahamiyatga ega bo'lsa-da, ba'zi murabbiylar va sport muassasalarida bu ikki yo'nalishga yetarlicha e'tibor berilmashligi kuzatilmoqda. Texnik tayyorgarlikning asosiy maqsadi futbolchilarning to'pni boshqarish, uzatish va zarba berish kabi ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lsa, taktika bo'yicha tayyorgarlik o'yin vaziyatlarini tezkor tahlil qilish, qaror qabul qilish va jamoaviy hamkorlikni kuchaytirishni nazarda tutadi. Shunday bo'lsa-da, ko'plab yosh futbolchilar ushbu elementlarni rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holatni keltirib chiqaruvchi omillar orasida malakali murabbiylarning yetishmasligi, mashg'ulot metodikalarining eskirganligi va zamonaviy texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligini ko'rsatish mumkin.

Tahlillarga ko'ra, yosh futbolchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida asosiy muammo sifatida individual yondashuvning yetarli darajada qo'llanilmashligi ajralib turadi. Ko'pincha murabbiylar barcha o'yinchilarga bir xil yondashuvni qo'llab, ularning individual imkoniyatlari va zaif tomonlarini e'tiborga olmaydi. Natijada, ayrim futbolchilar texnik jihatdan zaifroq bo'lib qoladi yoki ular o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqara olmaydi. Bunday holatlarning oldini olish uchun har bir o'yinchi bilan individual mashg'ulotlar tashkil etish va ularning rivojlanish darajasini muntazam kuzatib borish zarur. Bundan tashqari, texnik tayyorgarlik jarayonida innovatsion texnologiyalar, masalan, simulyatorlar va interaktiv trening dasturlaridan foydalanish futbolchilarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Taktik tayyorgarlikni tahlil qiladigan bo'lsak, bu yo'nalishda ham bir qancha muammolar mavjudligini ko'rish mumkin. Ko'plab futbol akademiyalarida taktika bo'yicha mashg'ulotlar yetarli darajada chuqur emas va ko'proq nazariy bilimlarga asoslanadi. Amaliy mashg'ulotlarning cheklanganligi yosh futbolchilarning o'yin vaziyatlarini tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun taktik tayyorgarlik mashg'ulotlarini real o'yin sharoitlariga yaqin tarzda tashkil etish, o'yin jarayonlarini video-tahlil yordamida o'rganish va yosh futbolchilarni turli o'yin tizimlariga moslashishga o'rgatish kerak.

Sohadagi yana bir dolzarb muammo bu murabbiylarning malakasi va ularning innovatsion metodlarni qo'llash qobiliyatiga bog'liqdir. Ko'plab murabbiylar texnik va taktik tayyorgarlikni faqatgina o'yin natijalariga erishish vositasi sifatida ko'rib, ularni rivojlantirish jarayoniga ilmiy asoslangan yondashuvni yetarli darajada qo'llamaydi. Bu esa o'z navbatida futbolchilarning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun murabbiylarning muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida ishtirok etishini ta'minlash, ularga zamonaviy metod va texnologiyalarni o'rgatish lozim. Bundan tashqari, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish orqali murabbiylik tizimini yanada rivojlantirish mumkin.

Futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil ularning psixologik holati va motivatsiyasidir. Bu omil sport natijalariga bevosita ta'sir qilishi sababli, uni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Ko'plab yosh futbolchilar o'yin jarayonida stressga tushib qoladi yoki murabbiylarning haddan tashqari bosimiga dosh bera olmaydi. Uzoq muddat davomida bunday holatlar futbolchilarda o'z kuchiga nisbatan ishonchsizlikni kuchaytirib, ularning texnik va taktik qobiliyatlarini to'liq namoyon eta olmasligiga olib keladi. Shuningdek, bu jarayon ularning jamoaviy o'yinlaridagi ishtirokiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli, yosh futbolchilar bilan ishlashda sport psixologlarining ishtirokini kuchaytirish, ularning ruhiy barqarorligini oshirishga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish zarur. Bunday dasturlar yosh sportchilar uchun stressni boshqarish texnikalarini o'rgatish, o'z-o'zini anglash darajasini oshirish, shuningdek, murabbiylar va futbolchilar o'rtasidagi samarali muloqotni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Masalan, diqqatni jamlash mashqlari, vizualizatsiya texnikalari va dam olishga mo'ljallangan meditatsiyalar sportchilarni stressga chidamliroq qilishi mumkin.

Motivatsiyani oshirish uchun esa futbolchilarga ularning rivojlanishini ko'rsatib beruvchi aniq va individual ma'lumotlar taqdim etilishi kerak. Har bir futbolchi o'zining zaif tomonlarini yaxshilash va kuchli tomonlarini rivojlantirish uchun aniq reja asosida ishlashi muhim. Shuningdek, ularga o'yin natijalaridan qat'i nazar, qadr-qimmatni his qiladigan, sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish zarur. Murabbiylar futbolchilarning muvaffaqiyatlarini e'tirof etib, ularni rag'batlantirishi, shuningdek, qiyinchiliklar bilan samarali kurashish bo'yicha maslahatlar berishi lozim.

Bundan tashqari, futbolchilarning psixologik tayyorgarligida jamoaviy ruhni shakllantirishga ham katta ahamiyat qaratish kerak. Jamoada o'zaro ishonch, bir-birini qo'llab-quvvatlash madaniyatini rivojlantirish, o'yinchilarning o'zini jamoaning muhim qismi sifatida his qilishlariga yordam beradi. Bu nafaqat ularning individual tayyorgarligiga, balki jamoaning umumiy natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tarzda, psixologik barqarorlik va motivatsiyaning uyg'unlashuvi yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligini yanada yuqori darajaga olib chiqishi mumkin.

Infrastruktura bilan bog'liq muammolar ham yosh futbolchilar tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ba'zi hududlarda mashg'ulotlar uchun zamonaviy stadion va sport zallarining yetishmasligi, mavjud inshootlarning esa talab darajasida bo'lmasligi bu borada jiddiy to'siq bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu muammoni hal etish uchun davlat tomonidan futbol infratuzilmasiga investitsiyalarni ko'paytirish, xususiylar sektorni jalb etish va zamonaviy sport inshootlarini qurish masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Shuningdek, maktab va mahalla darajasida futbolga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun bolalar va o'smirlar sporti bilan shug'ullanish uchun sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi sohasida bir qator muammolar mavjud bo'lsa-da, ularni hal qilish orqali milliy futbolning umumiy darajasini yuqori bosqichga olib chiqish mumkin. Buning uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va individual mashg'ulotlarni qo'llash, shuningdek, murabbiylar va sportchilar uchun qulay sharoitlar yaratish zarur. Texnik va taktik tayyorgarlikni rivojlantirish nafaqat o'yinchilarning sportdagi muvaffaqiyatiga, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yosh futbolchilarning texnik va taktik tayyorgarligi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyati uchun asosiy poydevor hisoblanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bu tayyorgarlik jarayonlari nafaqat jismoniy rivojlanishni, balki psixologik barqarorlik va o'yin vaziyatlarini tahlil qilish qobiliyatlarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, sohada ba'zi kamchiliklar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish orqali futbolchilar tayyorgarlik darajasini yanada yaxshilash mumkin.

Hozirgi kunda ko'plab mashg'ulot metodikalari zamonaviy ilmiy yondashuvlarga to'liq mos kelmasligi, individual yondashuvlarning yetarli darajada e'tiborga olinmasligi kabi masalalar dolzarbligini yo'qotmagan. Bundan tashqari, o'yinchilarning yoshi va rivojlanish darajasini hisobga olmagan holda yuqori jismoniy yuklama berish holatlari ham uchrab turadi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun, birinchi navbatda, futbolchilarning yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasi va psixologik holatini inobatga olgan holda moslashtirilgan mashg'ulot dasturlarini

ishlab chiqish zarur. Mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan, masalan, video-tahlil va sensorli qurilmalardan foydalanish texnik va taktik ko'nikmalarni yanada chuqurlashtirish imkonini beradi.

Murabbiylar malakasini oshirishga qaratilgan seminarlar va treninglarni muntazam tashkil etish ham yuqori natijalarga erishishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, yosh futbolchilarga sport psixologlari yordamida individual yondashuvni kuchaytirish, ularning ruhiy barqarorligini rivojlantirish va o'yin paytida stressni boshqarish qobiliyatlarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Texnik va taktik tayyorgarlikni optimallashtirish uchun fan va amaliyotni birlashtirish, xalqaro tajribani o'rganib, milliy sharoitlarga moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, texnik va taktik tayyorgarlikning to'g'ri tashkil etilishi yosh futbolchilar rivojlani-shida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ushbu jarayonning ilmiy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va ilg'or tajribalarni joriy etish orqali milliy futbolning umumiy darajasini yanada yuqori bosqichga ko'tarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramov J. A., Abidov Sh. U. Yosh futbolchilarning musobaqa faoliyatining xususiyatlari // G'G' Fan-sportga. №1. – 2007.
2. Аверин В. А. Психология детей и подростков / В. А. Аверин. – М.: Издательство Михайлова В. А., 1998. – 379 с.
3. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 136 с.
4. Abidov Sh. U. Yosh futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. – Toshkent, 2011.
5. Н. Ю. Валиева, Р. Ф. Одилов. Методы развития эффекта тонусных рефлексов при детском церебральном параличе с помощью фитбольной гимнастики // Academic research in educational sciences. – 2021. – №11. – С. 966–972.
6. Н. Ю. Валиева. Рейтинговый уровень упражнений специально двигательной подготовки в учебно-тренировочном процессе юных спортсменов // Academic research in educational sciences. – 2020. – №3. – С. 1266–1271.
7. Carling, C., Williams, A. M., & Reilly, T. (2005). Handbook of Soccer Match Analysis: A Systematic Approach to Improving Performance. London: Routledge.
8. Hughes, M., & Franks, I. M. (2004). Notational Analysis of Sport: Systems for Better Coaching and Performance in Sport. London: Routledge.
9. Reilly, T., Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and Physiological Predispositions for Elite Soccer. Journal of Sports Sciences, 18(9), 669–683.
10. Lames, M. (1991). Systematische Spielbeobachtung im Fußball. Schorndorf: Hofmann.
11. Ford, P. R., Yates, I., & Williams, A. M. (2010). Developing Expertise: Life History Analysis of Elite Youth Soccer Players. Journal of Applied Sport Psychology, 22(2), 216–233.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.